

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4718787>

Князь С.В.

*д.е.н., професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Національного університету «Львівська політехніка»
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7236-1759>*

Русин-Гриник Р. Р.

*д. ф., асистент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Національного університету «Львівська політехніка»
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2895-6437>*

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНИХ РИНКАХ

JEL Classification M21

SECTION “ECONOMIC”: Економіка

У статті проведено аналіз управління підприємницькими структурами в умовах зростання конкуренції на вітчизняних ринках. Вирішення проблеми ефективного управління підприємницькими структурами може ґрунтуватись на основі відстеження результатів діяльності їх, які характеризують успішність порівняно із конкурентами. Показниками, які можна використати є: частка ринку, відношення чистого прибутку до середньогалузевого, відношення темпів зростання обсягів реалізації до середньогалузевого. Відстеження динаміки цих показників можливе на основі побудови та дослідження трьох функціональних залежностей. Проаналізовано чинники, які впливають на вибір рівняння регресії, що відображає залежність між результативним параметром та незалежними змінними. Відповідно до обраних досліджуваних функцій підбраний степеневий тип залежності, що успішно нами охарактеризовано. Для отримання потрібних висновків нами використано метод найменших квадратів.

Ключові слова: метод найменших квадратів, частка ринку, чистий прибуток, рівняння регресії, управління підприємницькими структурами.

The rapid development of the economy is accompanied by searching for innovative forms of management of business structures. The search for solutions to management problems and entrepreneurial initiatives become extremely necessary for managers because the correct implementation of these problems depends on the practical implementation of management decisions. The reliability of the received information, which identifies the existing situation, pushes managers and executives to combine the chosen approaches to managing business structures. Since the management of business structures based on ensuring their competitiveness is a controlled rather than a spontaneous process, the development of strategic and current plans of controlled impact on the object requires a specific conceptual basis. Any business structures conduct their

financial and economic activities based on objective economic and social laws. These laws determine the trends and phenomena of the business environment, directly affect the choice of the business mission, and make businesses create long-term and short-term plans of development.

The article analyzes the management of business structures in the conditions of increasing competition in domestic markets. The solution to the problem of effective management of business structures can be based on tracking the results of their activities, which characterize the success compared to competitors. Indicators that can be used are: market share, the ratio of net profit to the industry average, the ratio of sales growth to the industry average. Tracking the dynamics of these indicators is possible on the basis of construction and study of three functional dependencies. The factors influencing the choice of the regression equation, which reflects the relationship between the resultant parameter and the independent variables, are analyzed. According to the selected research functions, the power type of dependence is selected, which we have successfully characterized. To obtain the necessary conclusions, we used the method of least squares.

Keywords: least squares method, market share, net profit, regression equation, management of business structures.

Постанова проблеми.

Бурхливий розвиток економіки супроводжується пошуком інноваційних форм управління підприємницькими структурами. Пошук вирішення управлінських проблем та підприємницьких ініціатив стають для керівників гранично необхідними, оскільки від правильності вирішення наведених проблем залежить ефективно запровадження управлінських рішень. Від достовірності отриманої інформації, яка ідентифікує наявну проблему, штовхає менеджерів та керівників комбінувати обрані підходи щодо управління підприємницькими структурами. Оскільки управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності є керованим, а не стихійним процесом, то вироблення стратегічних і поточних планів керованого впливу на вказаний об'єкт потребує певного концептуального підґрунтя. Будь-які підприємницькі структури проводять свою фінансово-господарську діяльність на основі об'єктивних економічних і соціальних законів, оскільки наведені закони визначають тенденції та явища формування підприємницького середовища, безпосередньо впливають, який вибір підприємницької місії зроблять суб'єкти господарювання щодо створення довготермінових і короткотермінових планів розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питання управління підприємницькими структурами в умовах зростання конкуренції на вітчизняних ринках висвітлені у наукових працях українських і закордонних науковців. Так, проблеми конкурентоспроможності досліджували: М. Портер [1], Й. Шумпетер [2], В. Адамик [3], Р. Грецький [4], Д. Панасенко [5], П. Пуцентейло [6], А. Мазаракі, Л. Лігоненко, Н. Ушакова [7]. Своєю чергою, А. Ластовецький [8], Г. Саймон [9], М. Чорна, О. Цуркан,

Л.Філіпішина [10] зробили чималий внесок у теорію підприємництва. У працях О.Савчук [11], В. Пономаренко, Л. Піддубна [12], В.Афанасьєва [13], Д. Вачугова, Т. Березкіної [14], значну увагу звернено на проблеми застосування альтернативних методичних підходів до управління підприємницькими структурами. Проте, на нашу думку, в науковій літературі в недостатній мірі досліджено питання управління підприємницькими структурами в умовах зростання конкуренції на вітчизняних ринках.

Цілі статті.

Метою написання статті є обґрунтування методів управління підприємницькими структурами в умовах зростання конкуренції на вітчизняному ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Застосування методів управління підприємницькими структурами в умовах зростання конкуренції на вітчизняних ринках має розраховуватись на основі критеріїв відстеження результативності обраної стратегії та її ефективності. З цією метою необхідним є виконання завдання моніторингу результатів застосування обраних на етапі обрання методів управління підприємницькими структурами стратегій та прийнятих управлінських рішень. Вирішення проблеми моніторингу ефективності управління підприємницькими структурами в умовах зростання конкуренції на вітчизняних ринках може ґрунтуватись на основі обґрунтування динаміки результатів діяльності підприємницької структури, які характеризують успішність порівняно із конкурентами. До показників, які можна використати у цьому разі є:

- частка ринку досліджуваної підприємницької структури;
- відношення чистого прибутку підприємницької структури до середньогалузевого значення;
- відношення темпів зростання обсягів реалізації до середньогалузевого значення.

Відповідно до проведеного моніторингу значень цих показників можна сказати, чи пропоновані методи управління підприємницькими структурами є ефективними порівняно із конкурентами. Однак, перелік наведених вище показників може відрізнятись залежно від мети аналізу, проте їх паралельний аналіз дає змогу чітко визначити, наскільки змінився рівень успішності підприємницької структури у часі.

Зростання частки ринку не завжди означає, що підприємницька структура є успішною, оскільки це зростання може бути тимчасовим та зумовленим низькою рентабельністю товарів і послуг, які нею пропонуються. Низький рівень рентабельності зумовлений низьким рівнем цін може бути причиною відсутності можливостей щодо відновлення виробничих можливостей підприємницької структури, впровадження інновацій, удосконалення продукції тощо. А це у довготерміновому періоді може зумовити зниження конкурентоспроможності. Тому зростання частки ринку має супроводжуватись зростанням чистого прибутку підприємства та обсягів реалізації. В умовах спадання ділової активності у певній галузі, яка переживає кризу, зростання

частки на ринку може супроводжуватись відсутністю зростання обсягів реалізації.

Метою статті є дослідження управління підприємницькими структурами в умовах зростання конкуренції на вітчизняних ринках, тому обов'язковим є порівняння значень показників фінансово-господарської діяльності підприємницьких структур із середньогалузевими значеннями. Отриманий результат допоможе визначити потенціал конкурентних переваг та встановити, у яких сферах діяльності підприємницька структура буде поступатися конкурентам.

Дослідження динаміки трьох названих показників дає змогу встановити зміну рівня конкурентних переваг підприємницької структури, що відповідає умові проведення моніторингу методів управління ними.

Аналізування динаміки частки ринку та відношення чистого прибутку до середньогалузевого і обсягу реалізації слід здійснювати на основі їх одночасного порівняння із величиною витрачених ресурсів (коштів та часу). Це зумовлено тим, що досягнення планових значень цільових показників, визначених на етапі формування системи управління, має спиратись на обмеження обсягу витрат ресурсів. Тому моніторинг раціональності управління має ґрунтуватись на основі відстеження зміни зазначених показників відносно величини витрачених ресурсів (грошових засобів та часу).

На основі проведених досліджень, ми встановили, що відстеження динаміки цих показників можливе на основі побудови та дослідження трьох функціональних залежностей:

$$\begin{aligned}\omega &= f(c, t); \\ p_{rA} &= f(c, t); \\ v_{rA} &= f(c, t).\end{aligned}\tag{1}$$

де ω – частка ринку, яку займає підприємницька структура, част. од.; p_{rA} – відношення чистого прибутку підприємницької структури до середньогалузевого значення, част. од.; v_{rA} – динаміка темпів зростання обсягів реалізації до середньогалузевих, част. од.; c – витрати на реалізацію системи управління, грн; t – тривалість досягнення певного значення цільового показника, часових од. (днів, тижнів, місяців, років тощо).

Під тривалістю досягнення певного значення цільового показника слід розуміти обсяги часу витраченого на досягнення певного значення. Проведення аналізу зміни вище наведених показників з метою моніторингу ефективності управління підприємницькими структурами слід розраховувати на основі функціональних залежностей (1). З огляду на це, сформоване завдання переносять у площину визначення виду залежності та отримання рівнянь залежностей. Вирішення наведеної проблеми ми здійснимо на основі методу найменших квадратів, оскільки використання такого методу допоможе

побудувати рівняння регресії, що покаже залежність між результуючим параметром та незалежними змінними.

Проаналізувавши наукову літературу, ми зробили висновок, що вибирати залежність рівняння регресії потрібно на основі таких чинників:

– вплив тривалості та вартості реалізації стратегій підвищення конкурентоспроможності, обраних на етапі формування системи управління, є нелінійним, оскільки враховує поведінку суб'єктивних чинників: досвіду управлінців підприємницької структури, її ділової репутації тощо;

– зміна вартості та тривалості етапів реалізації системи управління впливає на цільові показники непослідовно (наслідки впровадження управлінських рішень із підвищення рівня конкурентоспроможності можуть дати результати не одразу, а з часом).

– коефіцієнт, який відображає вплив вартості і тривалості на цільовий показник, має бути наділений можливостями щодо опису як уповільненого, так і пришвидшеного зростання цільового показника.

З урахуванням обраних особливостей досліджуваних функцій (1), раціональним є вибрати степеневий тип залежності. Це зумовлено такими його характеристиками:

– степенева функція завжди набуває значення більше від нуля, що логічно відповідає значенням цільових показників, які вибрані для моніторингу раціональності управління на засадах забезпечення зростання її конкурентоспроможності;

– степенева залежність може відображати як пришвидшену, так і уповільнену зміну результативного параметра щодо незалежних змінних;

– використання степеневих функцій є простим на практиці, оскільки їх можна отримати на основі застосування методу найменших квадратів.

Тож, враховуючи те, що вибір степеневого типу залежності для опису зміни цільових показників (тривалість та вартість реалізації стратегій та управлінських рішень обраних і прийнятих на етапі формування системи управління підприємницькими структурами на засадах їх конкурентоспроможності) є обґрунтованим, запишемо функціональні залежності (2) у такій формі:

$$\begin{aligned}\omega &= a_0 c^{a_1} t^{a_2}; \\ p_{rA} &= b_0 c^{b_1} t^{b_2}; \\ v_{rA} &= k_0 c^{k_1} t^{k_2}.\end{aligned}\tag{2}$$

де a_0, a_1, a_2 – степеневі коефіцієнти для відображення впливу зміни вартості і тривалості реалізації системи управління на зміну частки ринку; b_0, b_1, b_2 – степеневі коефіцієнти для відображення впливу зміни вартості і тривалості реалізації системи управління на зміну відношення прибутку підприємницької структури до середньогалузевого прибутку; k_0, k_1, k_2 – степеневі коефіцієнти для відображення впливу зміни вартості і тривалості реалізації системи

управління на зміну відношення обсягу реалізації підприємницької структури до середньогалузевого обсягу реалізації.

Отримати степеневі коефіцієнти для функціональних залежностей (3) можна на основі використання методу найменших квадратів. З цією метою дані залежності необхідно перетворити на лінійну форму логарифмуванням:

$$\begin{aligned} \ln \omega &= \ln(a_0 c^{a_1} t^{a_2}) = \ln a_0 + \ln(c^{a_1}) + \ln(t^{a_2}) = \\ &= \ln a_0 + a_1 \ln c + a_2 \ln t; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln p_{rA} &= \ln(b_0 c^{b_1} t^{b_2}) = \ln b_0 + \ln(c^{b_1}) + \ln(t^{b_2}) = \\ &= \ln b_0 + b_1 \ln c + b_2 \ln t; \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \ln v_{rA} &= \ln(k_0 c^{k_1} t^{k_2}) = \ln k_0 + \ln(c^{k_1}) + \ln(t^{k_2}) = \\ &= \ln k_0 + k_1 \ln c + k_2 \ln t. \end{aligned}$$

Як бачимо із перетворених рівнянь, використання степеневі залежності потребує попереднього визначення логарифмів від вхідних даних. Наведемо приклад отримання степеневих залежностей на основі умовних даних, поданих у табл. 1

Таблиця 1

Вхідні дані для демонстрації розрахунків з отримання степеневих залежностей (3)

№ з/п	Частка ринку (ω)	Відношення чистого прибутку підприємницької структури до середньогалузевого прибутку (p_{rA})	Відношення обсягу реалізації підприємницької структури до середньогалузевого обсягу реалізації (v_{rA})	Вартість реалізації системи управління (c)	Тривалість реалізації системи управління (t)
1	0,35	1,58	0,98	645251	1
2	0,02	1,01	0,91	1650183	2
3	0,04	1,03	1,19	776686	3
4	0,26	1,6	1,84	1377084	4
5	0,07	1,22	1,57	169103	5
6	0,03	1,86	1,71	497767	6
7	0,13	1,72	1,09	175688	7
8	0,13	0,88	1,71	1384375	8
9	0,39	1,41	1,24	629060	9
10	0,18	1,23	1,95	358674	10
11	0,15	1,63	1,6	1793933	11
12	0,05	1,43	1,41	1460812	12
13	0,19	1,27	1,38	1875289	13
14	0,24	1,12	1,5	153955	14
15	0,01	1,34	1,93	498860	15
16	0,06	1,39	1,14	1571151	16
17	0,3	1,51	1,73	1694379	17
18	0,15	1,7	1,24	199683	18
19	0,17	0,93	1,56	556985	19

Дані таблиці є недостатніми для отримання степеневих залежностей. Тому перетворимо наведені у табл. 3.3 дані на логарифмічну форму. Результати розрахунків подано у табл. 2.

Таблиця 2

Значення натуральних логарифмів табл. 2

№ з/п	$\ln(\omega)$	$\ln(p_{rA})$	$\ln(v_{rA})$	$\ln(c)$	$\ln(t)$
1	-1,04982	0,457425	-0,0202	13,37739	0
2	-3,91202	0,00995	-0,09431	14,3164	0,693147
3	-3,21888	0,029559	0,173953	13,56279	1,098612
4	-1,34707	0,470004	0,609766	14,13548	1,386294
5	-2,65926	0,198851	0,451076	12,03826	1,609438
6	-3,50656	0,620576	0,536493	13,11789	1,791759
7	-2,04022	0,542324	0,086178	12,07646	1,94591
8	-2,04022	-0,12783	0,536493	14,14076	2,079442
9	-0,94161	0,34359	0,215111	13,35198	2,197225
10	-1,7148	0,207014	0,667829	12,79017	2,302585
11	-1,89712	0,48858	0,470004	14,39992	2,397895
12	-2,99573	0,357674	0,34359	14,1945	2,484907
13	-1,66073	0,239017	0,322083	14,44427	2,564949
14	-1,42712	0,113329	0,405465	11,94442	2,639057
15	-4,60517	0,29267	0,65752	13,12008	2,70805
16	-2,81341	0,329304	0,131028	14,26732	2,772589
17	-1,20397	0,41211	0,548121	14,34283	2,833213
18	-1,89712	0,530628	0,215111	12,20449	2,890372
19	-1,77196	-0,07257	0,444686	13,23029	2,944439

На основі застосування методу найменших квадратів наведемо залежності 4. Реалізація методу найменших квадратів може відбуватись на основі застосування матричної формули:

$$A = (X^T X)^{-1} \times (X^T Y), \quad (4)$$

де A – вектор коефіцієнтів лінійних логарифмічних рівнянь (4); X – матриця значень незалежних змінних; X^T – транспонована матриця значень незалежних змінних; Y – вектор значень залежної змінної.

Провівши розрахунки, отримуємо такі лінійні логарифмічні залежності:

$$\ln \omega = -1,725 - 0,053 \ln c + 0,0907 \ln t;$$

$$\ln p_{rA} = 0,621 - 0,0252 \ln c + 0,0019 \ln t; \quad (5)$$

$$\ln v_{rA} = 0,035 + 0,0028 \ln c + 0,1352 \ln t.$$

Треба визначити, що використання логарифмічних залежностей на практиці є незручним, тому необхідним є їх перетворення за допомогою операції оберненої до логарифмування – потенціювання:

$$\begin{aligned} \ln \omega &= -1,725 - 0,053 \ln c + 0,0907 \ln t \Rightarrow \\ &\Rightarrow \ln \omega = \ln(\exp[-1,725]) + \ln c^{0,053} + \ln t^{0,0907} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \ln \omega = \ln(\exp[-1,725] \times c^{0,053} \times t^{0,0907}) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \omega = \exp[-1,725] \times c^{0,053} \times t^{0,0907}. \end{aligned} \quad (6)$$

За аналогією до виведення (3.14) знаходимо два інші степеневі рівняння:

$$\begin{aligned} p_{rA} &= \exp[0,621] \times c^{-0,0252} \times t^{0,0252}; \\ v_{rA} &= \exp[0,035] \times c^{0,0028} \times t^{0,1352}. \end{aligned} \quad (7)$$

Функція $\exp()$ означає піднесення числа e до степеня.

Отже, отримані залежності, відображають нелінійні властивості залежності між досліджуваними параметрами, а саме залежність частки ринку від тривалості та вартості реалізації системи управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення зростання їх конкурентоспроможності.

Висновки та перспективи подальших досліджень.

Вибір цільових показників є завданням, яке має вирішуватись менеджерами підприємницької структури, оскільки кожна організація чи група організацій є унікальними за своєю специфікою та сферою діяльності, що зумовлює неіндивідуальність особливостей управлінських рішень, що їх приймають її менеджери. Проте у цій статті запропоновано три показника, які достатнім чином відображають якість системи управління з погляду конкурентоспроможності підприємницької структури. До перспектив подальших досліджень слід віднести аналіз та вибір показників, які впливають на визначення конкурентних переваг підприємницьких структур.

Список використаних джерел.

1. Портер М. *Стратегія конкуренції*. Пер. з англ. А. Олійник, Р. Сільський. Київ.: Основи, 2009.
2. Шумпетер Й. А. *Теорія економічного розвитку: Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры*. — М.: Прогресс, 1982.
3. Адамик В.А. (2012). Оцінка конкурентоспроможності підприємства. *Вісник Тернопільського національного економічного університету*. № 1. — С. 69-78.
4. Грецький Р (2015). Теоретичні підходи до визначення природи та сутності конкуренції. *Формування ринкових відносин в Україні*. № 2. С. 35-38.
5. Панасенко Д.А. (2012). Конкурентоспроможність підприємства: сутнісна та функціональна характеристики. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. — Львів: Видавництво Львівської політехніки. — № 727, С. 270-276.
6. Пуцентейло П. (2013). Конкуренція як економічна категорія. *Економіка АПК*. № 4. С. 122-126.
7. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. *Економіка торговельного підприємства*. Київ: Хрещатик. 1999.
8. Ластовецький А. (2003). Зміст і спрямування державного регулювання підприємництва за умов перехідної економіки в Україні. *Підприємництво, господарство і право*. № 5. С. 125-129.
9. Саймон Г.А. *Адміністративна поведінка: дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції* / Вид. переробл. і допов. числен. заув. авт. Київ: АртЕк, 2001.

10. Чорна М., Цуркан О., Філіпішина Л. *Конкурентоспроможність підприємств роздрібної торгівлі: трансформація підходів до визначення*. № 5 (77). Київ: Схід, 2006. С.14–17.

11. Савчук О. Системний підхід до аналізу конкурентоспроможності промислового виробництва. *Економіст*. 2001. № 12. С. 58–61.

12. Пономаренко В.С., Піддубна Л.І. та ін.; Наук.-дослід. центр індустр. пробл. розвитку НАН Укр.; Харк. нац. екон. ун-т. *Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія*. Харків: ІНЖЕК, 2007.

13. Афанасьев В.Г., 2018. *Социальная информация и управление обществом*. Москва: ЛИБРОКОМ.

14. Вачугов Д.Д., Березкіна Т.Є., Кисляков М.А. *Основи менеджменту*: 2-е изд., перераб. і доп. Москва: Вища школа, 2003.